

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052760>
УДК 664.65

ПРИМЕНЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА В РЕЦЕПТУРАХ ХЛЕБА

З.С. Хекилаева,
преп. специальных дисциплин
А.Х. Гуриева,
мастер производственного обучения,
ГАПОУ «СОГТЭК»

Аннотация: Цель данной работы – исследование влияние яблочного пектина, соответствующего требованиям Европейского Союза 1829/2003 и 1830/2003, на качество хлеба, выпекаемого из пшеничной муки первого сорта. Задача – подобрать оптимальную дозировку пектиновой композиции для получения оптимальных показателей в готовом изделии. Практическая часть исследования проводилась на базе ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум» и лаборатории хлебопечения СОГУ, в период 2022-2023 гг.

Ключевые слова: яблочный пектин, хлеб, пшеничная мука, пектиновая композиция

APPLICATION OF APPLE PECTIN IN BREAD RECIPES

Z.S. Khékilaeva,
teacher special disciplines
A.H. Gurieva,
master of industrial training,
GAPOU "SOGTEK"

Annotation: The purpose of this work is to study the effect of apple pectin, which meets the requirements of the European Union 1829/2003 and 1830/2003, on the quality of bread baked from wheat flour of the first grade. The task is to choose the optimal dosage of the pectin

composition to obtain optimal indicators in the finished product. The practical part of the research was carried out on the basis of the Vladikavkaz Trade and Economic College and the baking laboratory of SOGU, in the period 2022-2023.

Keywords: apple pectin, bread, wheat flour, pectin composition

В хлебопекарной промышленности используют пектиновые смеси, улучшающие качество готовой продукции и придавая ей профилактическую направленность. Использование пектина или пектинсодержащих веществ в хлебопечении способствует улучшению структуры клейковины тестовой заготовки и соответственно улучшению качества, как полуфабриката, так и готового изделия [1-5]. Внесение пектина в тесто в гидратированном состоянии повышает его сорбционные свойства, повышается водопоглотительная способность муки.

Мы провели исследование влияние яблочного пектина, соответствующего требованиям Европейского Союза 1829/2003 и 1830/2003, на качество клейковины и хлеба, выпекаемого из пшеничной муки первого сорта.

Результаты исследования показали, что при внесении яблочного пектина, процессы кислотонакопления и брожения идут более интенсивно.

Изучение влияния пектина в выбранных дозировках на «силу» пшеничной муки показало укрепляющее действие пектина на свойства клейковины (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние яблочного пектина на массовую долю и качество сырой клейковины муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта

Показатель качества	Дозировка пектина, %		
	1,0	5,0	10,0
Контрольный образец			
Содержание сырой клейковины, %	32,1		
Растяжимость над линейкой, см	15,5		
ИДК-3М, единиц прибора	75		
Образец с яблочным пектином			

Показатель качества	Дозировка пектина, %		
	1,0	5,0	10,0
Содержание сырой клейковины, %	31,9	32,5	32
Растяжимость над линейкой, см	15	14,5	14
ИДК-3М, единиц прибора	65	56	45

Данные таблицы 1 позволяют сделать выводы о том, что пектиновые вещества влияют на ряд показателей качества, вступая во взаимодействие с веществами, находящимися в хлебе.

Таким образом, применение пектина может являться рекомендацией его использования для улучшения качества слабой по силе муки.

Подъемная сила хлебопекарных дрожжей с яблочным пектин составила – 3,46 мин для образца с дозировкой экстракта 1 %, 7,51 мин – 5 % и 9,17 мин – с дозировкой экстракта 10 %.

Установлено, что наилучшей подъемной силой обладает тесто с дозировкой 1 % пектина, время подъема шарика 3,46 мин, что можно объяснить использованием дрожжевыми клетками составных частей пектина. С дозировкой 5 % время подъема шарика увеличивается до 7,50 мин, вероятно, это связано с накоплением углекислого газа в тесте, который в свою очередь замедляет активность размножения дрожжей. Подъемная сила теста с концентрацией 10 % яблочного пектинового экстракта соответствовала контрольному варианту и составляла 8,35 мин.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наилучшими вариантами повышения подъемной силы и ускорения процесса созревания теста, является использование пектинового экстракта в количестве 1 и 5 % к массе муки.

Для определения влияния пектина на размножение дрожжевых клеток исследовали активность дрожжевых клеток микроскопированием. Тесто готовили безопасным способом, с добавлением пектина – 10 % к массе муки. Количество дрожжевых клеток подсчитывали через 1,5 и 3 ч после начала брожения (рис. 1).

Положительное влияние пектина на качество теста дает основание говорить об аналогичном их влиянии на качество

хлебобулочных изделий. Для этого была проведена пробная выпечка хлеба с выбранными дозировками пектина.

Выпечку хлеба проводили безопасным способом. Оценка качества хлеба пшеничного осуществлялась по органолептическим и физико-химическим показателям согласно ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»; пористость хлеба – в соответствии с требованиями с ГОСТ 5669-96 «Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости»; кислотность – по ГОСТ 5670-96 «Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности», влажность – по ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности»

Хлеб выработывался по стандартной рецептуре: мука пшеничная высшего сорта – 300 г, дрожжи прессованные – 4,5 г, соль поваренная – 3,9 г (контрольная) и 3 опытных группы хлеба, в стандартную рецептуру, которого добавлен яблочный пектин. Влажность замешиваемого теста 44,0 %, температура при брожении 30-32°C, в течение 90 мин. Тестовые заготовки массой 250 г проводили в расстойном шкафу 40-45 мин при температуре 36-38°C и относительной влажности воздуха 75 %. Выпечку осуществляли в течение 30-35 мин при температуре 210-220°C.

Анализируя полученные образцы, обращали внимание на комплексную оценку внешнего вида изделий, структуры и пористости мякиша, аромата и вкуса готовых изделий. Яблочный пектин вносили в количестве 1-10 % к массе муки в тесте.

В ходе эксперимента нами установлено, что качество хлеба, в который добавляли пектин по показателям органолептическим и физико-химическим, значительно отличается от контрольных образцов, кроме того показатели удельного объема хлеба и комплексной оценке выше по сравнению с хлебом без добавления пектина. Полученный хлеб соответствовал всем предъявляемым требованиям (табл. 2).

Таблица 2 - Физико-химические показатели хлеба с пектином

Дозировка пектина, %	Наименование показателей			
	Кислотность мякиша, град.	Пористость мякиша, %	Объем хлеба, см ³	Удельный объем хлеба, см ³ / г
Контроль	1,5	67,2	465	2,1
1,0	1,9	72,3	565	2,19
5,0	2,5	71,5	559	2,4
10,0	2,9	69,7	509	2,32

Наибольший удельный объем хлеба был отмечен в образце с дозировкой пектина 5,0 г и составил 2,6 см³ /г. Этот же образец имел и наилучшие показатели качества (95-98 баллов).

Готовый хлеб исследовали по органолептическим и физико-химическим показателям.

При внесении яблочного пектина в тесто в определенной дозировке мы добились ускорения процесса созревания теста, внесение пектина ускорило кислотонакопление, улучшались структурно-механические свойства теста. В целом изменялось качество готовых изделий, у хлеба, благодаря воздействию пектина увеличился срок сохранения свежести.

Данные пробных лабораторных выпечек свидетельствуют о том, что с увеличением дозировок пектин активизируются процессы кислотонакопления и брожения теста, улучшается подъемная сила теста, удельный объем хлебобулочных изделий, улучшаются структурно-механические свойства мякиша и наблюдается его осветление.

По анализу комплекса показателей, учитывая и органолептические, можно сделать вывод, что для хлебобулочных изделий функционального назначения целесообразно вносить в тесто пектиновый экстракт в количестве 5 % от массы муки.

Стандартные методики по определению черствения хлеба показали сроки изменения структурно-механических свойств мякиша. Пробы брали через определенные промежутки времени через 4, 18 и 24 часа хранения. Результаты исследования показали, что хлеб с добавлением пектина черствеет в 1,04-1,9 раза медленнее.

В связи с возросшей популярностью здорового образа жизни, потреблению здоровой пищи и глобальными изменениями в экологическом аспекте, полученные экспериментальные данные по составу, способам внесения и дозировкам при производстве хлеба и хлебобулочных изделий функционального значения способствуют их продвижению на рынке продуктов питания.

Результаты проведенных исследований позволили научно обосновать и экспериментально подтвердить целесообразность использования яблочного пектина, в производстве хлебобулочных изделий.

1. Определена целесообразность и возможность использования яблочного пектина в хлебопечении в качестве функциональной пищевой добавки.

2. Установлено, что внесение в рецептуру теста пектина, позволяет улучшить хлебопекарные свойства муки. Исследование влияния яблочного пектина на «силу» пшеничной муки показало его укрепляющее действие на клейковину, определена оптимальная дозировка в рецептурах хлебобулочных изделий – 5 % к массе муки.

3. Доказано положительное влияние добавления пектина, на активность размножения дрожжевых клеток при брожении теста и его реологию. Активность дрожжевых клеток была выше в 1,1–1,5 раза.

4. Согласно результатам исследования кислотности и реологических свойств теста, определены оптимальные рецептуры и режимы технологического процесса приготовления теста с внесением пектина.

5. Исследованы химический состав, пищевая ценность, безопасность и качественные характеристики разработанных новых сортов хлебобулочных изделий.

Использование в производстве хлебобулочных изделий пектина, улучшает органолептические и физико-химические показатели качества готовых хлебобулочных изделий: пористость становится более развитой, равномерной, мякиш более нежным, эластичным и с приятным ароматом, увеличивается удельный объем изделий.

Список литературы

[1] Силко С.Н. Использование пектина с целью улучшения качества хлеба / С.Н. Силко, Н.В. Сокол, Л.В. Донченко. // Успехи современного естествознания. – 2005. № 5. 60-60 с.

[2] Москалюк И.В. Влияние активности пероксидазы на желирующую способность пектиновых веществ / И.В. Москалюк // Труды Одесского политехнического университета. – 2009. №1. 179-181 с.

[3] Клебанова Н.А. Определение антиоксидантной активности пектиновых веществ / Н.А. Клебанова // Здоровье и окружающая среда. – 2017. № 27. 232-235 с.

[4] Сидоренко Т.А. Физико-химические свойства пектиновых веществ некоторых видов дикорастущего сырья / Т.А. Сидоренко // Пищевая и перерабатывающая промышленность. Реферативный журнал. – 2006. № 3. 891 с.

[5] Цагараева Е.Ф. Исследование влияния желирующих веществ на качество хлебобулочных изделий / Е.Ф. Цагараева, С.В. Зангиева, И.Б. Сохова // В сборнике: Актуальные проблемы химии, биологии и биотехнологии. материалы X всероссийской научной конференции. 2016. 386-388 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Silko S.N. The use of pectin to improve the quality of bread / S.N. Silko, N.V. Sokol, L.V. Donchenko. // Successes of modern natural science. - 2005. No. 5. 60-60 p.

[2] Moskalyuk I.V. Influence of peroxidase activity on the gelling ability of pectin substances / I.V. Moskalyuk // Proceedings of the Odessa Polytechnic University. - 2009. No. 1. 179-181 p.

[3] Klebanova N.A. Determination of the antioxidant activity of pectin substances / N.A. Klebanova // Health and environment. - 2017. No. 27. 232-235 p.

[4] Sidorenko T.A. Physical and chemical properties of pectin substances of some types of wild-growing raw materials / T.A. Sidorenko // Food and processing industry. Abstract journal. - 2006. No. 3. 891 p.

[5] Tsagaraeva E.F. Study of the influence of gelling substances on the quality of bakery products / E.F. Tsagarayeva, S.V. Zangieva, I.B. Sokhova // In the collection: Actual problems of chemistry, biology and biotechnology. Materials of the X All-Russian scientific conference. 2016. 386-388 p.

© З.С. Хекилаева, А.Х. Гуриева, 2023

Поступила в редакцию 21.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Хекилаева З.С., Гуриева А.Х. Применение яблочного пектина в рецептурах хлеба // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 11-18. URL: <https://ip-journal.ru/>